

பண்பாட்டு மானிடவியல் நோக்கில் மலேசிய நாட்டுச் சிறுகதைகளில்
சமய நம்பிக்கைகளும், வாய்மொழிக் கதைகளும்
Religious Beliefs and Oral Narratives in Malaysian Short Stories from a Cultural
Anthropological Perspective

ஞா. விஜயலட்சுமி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: MKU23FFOL11187, முதுகலைத் தமிழ்த்துறை மற்றும் தமிழாய்வு மையம், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

G. Vijayalakshmi, Tamil Research Scholar, Reg. No.: MKU23FFOL11187, PG & Research Department in Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9425-3812>

முனைவர் பா. தமிழரசி, உதவிப் பேராசிரியர், முதுகலைத் தமிழ்த்துறை மற்றும் தமிழாய்வு மையம், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Thamilarasi, Assistant Professor, PG & Research Department in Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9791-177X>

DOI: 10.5281/zenodo.19759469

Abstract

Knowledge of a single field is not sufficient to discover and understand the evolution of knowledge. 'Cultural anthropology' is a field of knowledge with multifaceted development. When conducting studies on literature, one can broaden knowledge by approaching it from a cultural anthropology perspective. Anthropology has a limit that no other field has in knowing about humans. According to the data known to anthropology so far, religious belief emerged during the time of the Neanderthal Man, the human ancestors who lived in prehistoric times. The artefacts found among these people indicate that they believed in some form of life after death. However, archaeologists have estimated that this type of religious belief emerged among prehistoric people 1,00,000 years ago. All of these serve as evidence for religious beliefs. When writers attempt to write short stories and fiction about the lives of diaspora communities, they often spontaneously evoke the country's social life. This article aims to study the religious beliefs and the connection between oral stories and oral traditions in Malaysian short stories from a cultural anthropological perspective.

Keywords: Cultural Anthropology, Malaysian Short Stories, Religion, Beliefs, Oral Stories, God, Sacred Rituals.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அறிவின் பரிணாமங்களைக் கண்டறியவும், புரிந்து கொள்ளவும் ஒரு துறை பற்றிய அறிவு மட்டுமே போதுமானதாக இருக்க முடியாது. 'பண்பாட்டு மானிடவியல்' பன்முக வளர்ச்சியைக் கொண்ட ஓர் அறிவுப் புலமாகும். இலக்கியவியல் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் போது பண்பாட்டு மானிடவியல் நோக்கில் ஆய்ந்து நோக்க அறிவின் பரப்பை மிகுதிபடுத்திக் கொள்ள முடியும். மனிதனைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதில் வேறு எந்த துறையும் கொண்டிராத எல்லையை மானிடவியல் கொண்டுள்ளது. இதுவரை மானிடவியலுக்குத்

தெரியவந்துள்ள தரவுகளின்படி முன் வரலாற்றுக் காலத்தில் வாழ்ந்த மனித மூதாதையர்களான நியாண்டர்தால் மனிதன் (Neanderthal Man) காலத்திலேயே சமய நம்பிக்கை ஏற்பட்டு விட்டது. இவ்வகை மனிதர்களிடம் கண்டெடுக்கப்பட்ட செய்பொருள்கள் (Artifacts) இறப்புக்குப் பின்னும் ஏதோ ஒரு வகையான வாழ்வுண்டு என அவர்கள் நம்பியிருக்க வேண்டுமென்பதைப் புலப்படுத்துகின்றன. எனினும், முன் வரலாற்றுக் கால மக்களிடம் இவ்வகைச் சமய நம்பிக்கை 1,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தோன்றி விட்டது எனத் தொல்லியலார் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். இவை யாவும் சமய நம்பிக்கைகளுக்கு ஆதாரமாக அமைந்துள்ளன. புலம்பெயர் சமூகங்களில் நிகழும் வாழ்வியலைச் சிறுகதைகளாகவும், புனைவுகளாகவும் எழுத்தாளர்கள் எழுத முற்படும் போது அவை தன்னிச்சையாக அந்நாட்டுச் சமூக வாழ்வியலைப் பேசுகிறது. மலேசிய நாட்டுச் சிறுகதைகளில் இடம்பெறும் சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளும், வாய்மொழிக் கதைகளின் பிணைப்பையும் பண்பாட்டு மானிடவியல் நோக்கில் ஆய்ந்து அறிவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பண்பாட்டு மானிடவியல், மலேசிய நாட்டுச் சிறுகதைகள், சமயம் , நம்பிக்கைகள், வாய்மொழிக் கதைகள், இறைவன், புனித சடங்குகள்.

முன்னுரை

அறிவின் பரிணாமங்களைக் கண்டறியவும், புரிந்து கொள்ளவும் ஒரு துறை பற்றிய அறிவு மட்டுமே போதுமானதாக இருக்க முடியாது. 'பண்பாட்டு மானிடவியல்' பன்முக வளர்ச்சியைக் கொண்ட ஓர் அறிவுப் புலமாகும். இலக்கியவியல் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் போது பண்பாட்டு மானிடவியல் நோக்கில் ஆய்ந்து நோக்க அறிவின் பரப்பை மிகுதிபடுத்திக் கொள்ள முடியும். மனிதனைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதில் வேறு எந்த துறையும் கொண்டிராத எல்லையை மானிடவியல் கொண்டுள்ளது. புலம்பெயர் சமூகங்களில் நிகழும் வாழ்வியலைச் சிறுகதைகளாகவும், புனைவுகளாகவும் எழுத்தாளர்கள் எழுத முற்படும் போது அவை தன்னிச்சையாக அந்நாட்டுச் சமூக வாழ்வியலைப் பேசுகிறது. அவ்வாறு தமிழர்கள் புலம் பெயர்ந்த மலேசிய நாட்டில் சிறுகதைகளில் பதிவு பெற்றுள்ள அம்மக்களின் சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளும், வாய்மொழிக் கதைகள் வழியாக அச்சமும் உருவானதை பண்பாட்டு மானிடவியல் நோக்கில் ஆய்ந்து அறிவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பண்பாட்டு மானிடவியல்

பண்பாட்டு மானிடவியல் எனும் துறை நவீன காலத்திய ஆய்வு போக்குகளில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. பல நூற்றாண்டுகளாக வாழ்ந்து வரும் மனித இனம் பண்பாட்டு முறைகளில் தனித்துவம் பெற்று ஒவ்வொரு இனத்தைச் சேர்ந்தோரும் பல பகுப்புகளாக மாறி இருப்பதன் பாரம்பரிய வழக்காறுகளை ஆய்ந்து நோக்குவது அவசியமாகிறது.

மானிடவியல் துறை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் வளர்ச்சி பெற்றது. காலத்தாலும் இடத்தாலும் அதன் எல்லைகள் மிக விரிந்தவை. மனித இனம் அதன் பண்பாடு, சமூகங்களின் அமைப்புகள், பழக்க வழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள், உறவு முறைகள், மொழிக் கூறுபாடுகள் ஆகியவற்றையெல்லாம் கணக்கிலெடுத்துக் கொண்டு முழு மனிதனை அடையாளம் காண மானிடவியல் முயல்கிறது. (மானிடவியல் பேசுவோம், ப. 53)

இவ்வாறு மனித இனம் தோன்றிய காலம் முதல் தற்போது வரை எவ்விதம் பண்பாட்டு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பதைப் பற்றிய அறிவுப் புரிதலே புதுமையான ஒன்றாக

அமைகிறது. பண்பாட்டு மானிடவியல் மனிதனைப் பற்றிய முழுமையான ஆய்வாக அமைகின்றது. மனித இனம் மதம், இனம், மொழி, சமயம் எனப் பல மாறுபாடுகளுக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. மனித இனம் இடம் பெயரும் போதும் அல்லது புலம் பெயரும் போதும் அவரது நடத்தை முறைகளில் சில மாறுபாடுகள் தோன்றுவது இயற்கையே. அவ்வகையில் அண்டை நாட்டில் காலடி பதித்த நம் தமிழர்கள் மற்ற இனத்தாரோடு ஒன்று கலந்துவிட்ட நிலையில் அவர்களது பிடிப்பாக இருக்கும் சமய நம்பிக்கைகளில் பிற இனத்தவரின் பிரதிபலிப்பு காணவே முடிகிறது. பெரும்பான்மை வகிக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களது சமய நம்பிக்கைகளும் வாய்மொழிக் கதைகளும் மலேசியத் தமிழர்களது வாழ்வில் இரண்டறக் கலந்து விட்ட தன்மையை இலக்கியத்தின் வழி அறிய இயலுகிறது. இலக்கியமும் பண்பாடும் ஒன்று கலந்துவிட்ட நிலையில் மலேசியத் தமிழர்களின் பண்பாட்டுக் கட்டமைப்பில் ஓரினமாய் கலந்து விட்ட மலாய் சமூகத்தின் பண்பாட்டு விழுமியங்களைச் சிதறல்களாக காணமுடிகிறது.

பண்பாட்டுப் பரவல்

பண்பாட்டுப் பரவல் என்பதைத் தமிழகத்திலும் சில இடங்களில் காண முடிகின்றது. உதாரணமாக, தமிழகத்தின் மதுரையிலிருந்து கொங்கு நாட்டில் பெண் கொடுத்தோர், கொங்கு நாட்டவரின் நடைமுறை வழக்கவழக்கங்களான சீதனம், விழாக்கள், பிள்ளைப்பேறு, திருமணம், மொய் செய்தல் என்பனவற்றைப் பெண் கொடுத்த காரணத்தினால் மாப்பிள்ளை வீட்டு நடைமுறை வழக்கங்களைக் கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள். இது விரும்பாமலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், சில இடங்களில் திருமணத்தில் பரிசுப் பொருள் தருவது அவரவர் செல்வாக்கைப் பொறுத்து பொதுவான நடைமுறையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அதுபோல கலாச்சார நடைமுறைகளில் பன்முகம் கொண்ட மலேசியச் சமூகம் தமிழர் என்ற அடையாளத்தைப் பேணுவதோடு மற்ற இனத்தவரின் நடைமுறை வழக்கங்களைப் பேணுவதையும் காண இயலுகிறது. இஸ்லாமியர்கள் பத்து மலை முருகன் ஆலயத்திற்கு வருவதும், இந்துக்கள் இஸ்லாமியர் தர்காவிற்கு நட்புறவுடன் செல்வதையும் காணமுடியும். பண்பாட்டுப் பரவல் என்பது மனித சமூகம் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு கலாச்சாரக் கூறுகள் பரிமாறிக் கொள்ளும் செயல் முறையாகும்.

பண்பாட்டுப் படிமலர்ச்சி குறித்துப் பேசப்பட்டு வந்த அதே காலத்தில் பண்பாடுகளுக்கிடையில் காணப்படும் ஒற்றுமைகள் குறித்தும் பேசப்பட்டன. பண்பாடுகளுக்கிடையில் ஒற்றுமைகள் காணப்படுவதற்குக் காரணம் ஒரு பண்பாட்டின் கூறுகள் பிற பண்பாட்டிற்குப் பரவியதும், ஒரு பண்பாட்டினர் ஓரிடத்திலிருந்து இடம்பெயர்ந்து வேறொரு இடத்தில் குடியேறியதும் அந்தந்தப் பண்பாடுகளில் நிகழ்ந்த இணையொத்த கண்டுபிடிப்புகளும் (Parallel Inventions) ஆகும் எனப் பலவாறு சிந்தனை செய்தனர். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 284)

பண்பாட்டுப் பரவல் ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்தோர் வேற்று நாடுகளுக்கு புலம்பெயரும்போது அவர்களது அடிப்படைப் பண்பாட்டுக் கூறுகளான சமயம், நம்பிக்கைகள், விழாக்கள், நிமித்தங்கள், கடவுள் சார்ந்து வரும் சடங்கு முறைகள், எதிர்வினை செயல் முறைகள், மந்திர தந்திரங்கள், ஆவி உலக நம்பிக்கை முதலியன யாவும் நம் தமிழ்ச் சமூகத்தில் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆக மலேசியா, சிங்கப்பூர், இலங்கை முதலான நாடுகளில் இத்தகு பண்பாட்டு ஒற்றுமைகள் இருப்பதற்கு தமிழ் மக்கள் குடியேற்றங்களும் புலம்பெயர்வும் காரணமாக அமைகின்றன. மலேசிய மண்ணின் மைந்தர்களாகக் கருதப்படும் மலாய் இன மக்களது வாய்மொழிக் கதைகளில் காணலாகும் பேய் குறித்த நம்பிக்கைகள் யாவும்

அந்நாட்டின் அம்மக்களோடு உறவு கொண்டிருக்கும் தமிழ் மக்களிடையேயும் பரவி இருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் தமிழ் மக்கள் உணரத் தலைப்பட்ட நேரத்தில் அவை சிறுகதையில் நிழலாடுகின்றன.

சமய நம்பிக்கைகள்

மனித வாழ்க்கை சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கை உணர்வுகளால் நிரம்பியதாகும். இதில் ஒரு மனிதன் தன் வாழ்வில் கடவுளின் இருப்பை உணர்ந்து நல்வழியில் நடத்தி நம்பிக்கையுடன் வாழத் தூண்டும் பிடிப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மனித வாழ்வு என்னும் ஏக்கத்தின் மைய அச்சாகத் திகழ்வது சமயம். இச்சமயத்தின் மைய அச்சாகத் திகழ்வது புனிதத் தன்மை (Sanctity) சமயம் என்னும் அமைப்பை மனித வாழ்வில் மையப்படுத்திவிட்ட அனைத்துச் சமயத்தினரும் அதனை அன்றாட வாழ்வியல் நிகழ்வுகளிலிருந்து “புனிதத் தன்மை” என்பதன் மூலம் தனிமைப்படுத்தி அதன் பயனை அடையலாயினர். இப்புனிதத் தன்மை அன்றாட வாழ்வின் சாதாரண செயல்களுக்கப்பாற்பட்டது. இது வழிபாட்டுணர்ச்சியையும் மதிப்புணர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தக் கூடியது. இது மனித ஆற்றல்களுக்கப்பாற்பட்ட ஓர் ஆற்றலை இயக்க வல்லது.

சமகாலப் பண்பாடுகளில் நிலவும் அனைத்து வகையான சமய நம்பிக்கைகளும் சமயம் (Religion) என்னும் தலைப்பின் கீழ்ப் பேசப்படுகின்றன. இன்று சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் பண்பாட்டிற்கு பண்பாடு வேறுபடுகின்றன. காலத்திற்குக் காலம் மாற்றம் பெற்று வந்துள்ளன. இம்மாற்றம் முன்வரலாற்றுக் கால மனிதனின் சமய நம்பிக்கைகளிலிருந்து தொன்மை மக்களிடையே (Primitive People) ஆவி நம்பிக்கையாக மாறி பின்னர் பேய், பிசாசு, தேவதை நம்பிக்கைகள் என வளர்ந்து இறுதியில் கடவுள் நம்பிக்கையாக படிமலர்ச்சியடைந்துள்ளன. எது எவ்வாறாயினும் ஆவிகளுடன் தொடர்புடைய ஆற்றல்களாயினும், பேய், பிசாசு, தேவதை முதலானவற்றின் ஆற்றல்களாயினும், கடவுள்களின் ஆற்றல்களாயினும் அனைத்து வகைகளும் மனித மனத்தின் படிமலர்ச்சி நிலைகளே என உறுதியுடன் நம்புகின்றனர். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 490)

‘சமயம் என்னும் அமைப்பின் உயிர்மூச்சு என மக்களால் கருதப்படும் புனிதத்தன்மையின் சிறப்பியல்பு, இடம், பொருள் போன்றவற்றோடு தொடர்புடையது. தொன்மை மக்கள் ஆவியையும் இந்துக்கள் பிரம்மன், சிவன், விஷ்ணு, சரஸ்வதி போன்ற இறைகளையும், கிறித்தவர்கள் இயேசு பிரானையும் இஸ்லாமியர் முகமது நபியையும் புனிதத்தன்மை எனக் கொண்டுள்ளனர். எனினும், இப்புனிதத் தன்மையோடு தொடர்புடையவைகளும் புனிதத்தன்மையாக மதிக்கப்படும். இது அந்தந்தச் சமய நம்பிக்கையைப் பொறுத்து அமையக் கூடியது. இயற்கைப் பொருளாகவோ, குலக்குறிக் கம்பாகவோ, பலியிடும் இடமாகவோ, கோயிலாகவோ, தொழுகை இடமாகவோ, கற்பூரத் தட்டாகவோ, தீர்த்தம் தரும் பாத்திரமாகவோ, குங்குமம், விபூதி, பஞ்சாமிர்தம் போன்றவையாகவோ, பூசைப் பொருள்களாகவோ, கழுத்து, கை அல்லது உடலின் பிற இடங்களில் அணியும் சமய நம்பிக்கையுடைய பொருளாகவோ (சிலுவை கடவுள் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட அணிகள்) அரசமரம், வேப்பமரம் இணைந்த மரங்களாகவோ இறைவனுக்கென்று விடப்பட்டுள்ள விலங்குகளாகவோ (கோழி, பசு, ஆடு முதலியன) நாகப்புத்தாகவோ, பாம்பு, கருடன், மயில் போன்றவைகளாகவோ இருக்கலாம். இப்புனிதத் தன்மை அந்தந்தச் சமய நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப அமைந்திருக்கும். இவ்வகையான நடைமுறைகள் சமய நம்பிக்கைகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தன.

தென்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் (மலேசியா, சிங்கப்பூர்) மத்திய கிழக்காசிய நாடுகளின் பிற பகுதிகளிலும் ஐரோப்பிய முழுவதிலும் முன்வரலாற்றுக் கால மக்கள் இறந்தவர்களைப் புதைந்த இடங்களில் நினைவிற்காகப் பெருங்கற்களை (Megaliths) நட்டு வைத்தனர். அவ்விடங்களை அகழாய்வு செய்த போது பல சடங்குப் பொருள்கள் கிடைத்தன. அப்பொருள்கள் இறந்தவர்களின் ஆவியை நினைவுப்படுத்தவோ இயல்பிறந்த இயற்கையின் ஆற்றலுடன் (Super Nature Power) தொடர்பு கொள்ளவோ இறந்தவர்களின் உதவியைப் பெறவோ வைத்திருக்க வேண்டும். அவ்விடங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த பொருள்கள் நியாண்டர்தால் மனிதனின் சமய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளன.(பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 491)

‘சமயம்’ எனும் பண்பாட்டுக்கூறு காலத்திற்கு காலம் மாற்றம் பெற்று வருகின்ற நிலையில் கடல் கடந்து புலம் பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்கள் மலேசியாவில் மும்மொழிச் சமூகப் பிரிவினரிடையே வாழ்ந்து வரும் நிலையில் தங்கள் சமயம் சார்ந்து வரும் நம்பிக்கைகள் வழிமுறைகளை விடாமல் கடைபிடித்து வருகின்றனர். இத்தன்மையை அவர்கள் நாளும் கடைபிடிக்கக் காரணம் தங்கள் சமய பண்பாட்டைப் பாரம்பரியமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவதன் அவசியமாக பார்க்கின்றனர். இந்தியாவில் உள்ளது போன்று சைவக் கோயில், வைணவக் கோயில் எனப் பிரிவினை இல்லாது அனைத்தும் ‘இந்து சமயக் கடவுள்’ என்ற பார்வையில் அவர்கள் கடவுளை வணங்குகின்றனர். அம்மன் கோயில்கள் மலேசியாவில் பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது. கோயிலைச் சுற்றிலும் சைவ வைணவ பாகுபாடு இல்லாது பெருமாளும், சிவனும் கோயிலைச் சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண இயலும். சமய நம்பிக்கைகளில் இறைவன் மீது கொண்டுள்ள அதீத பக்தியைப் போலவே, ஆவி உலக நம்பிக்கைகள் மற்றும் வாய்மொழிக் கதைகளின் மீதும் அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். இந்த ஆவி உலக நம்பிக்கை தொன்று தொட்டு இந்து சமயத்தில் இருந்து வந்தாலும், அவர்களது வாய்மொழிக் கதைகளின் ஊடே உண்டான அச்சத்தால் தமிழ் மக்கள் மலேசியாவில் வீடுகளின் முன் முற்றங்களில் கருப்பசாமி, அய்யனார் முதலிய தெய்வங்களை வைத்து வணங்குகின்றனர். இது தீய சக்திகள் வீடுகளில் தங்காது நல்ல சக்திகளின் வரவால் வீட்டில் நேர்மறை சிந்தனைகள் உருவாகுவதற்கு பாலமாகும் என நம்புகின்றனர்.

இந்து சமயம்

இந்து சமயம் எங்கெல்லாம் வேர் கொண்டுள்ளதோ அங்கெல்லாம் தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்து வந்ததன் எச்சங்கள் வேரூன்றி இருக்கும். காலனியத்துவ ஆட்சியிலும் அதற்கு முன்னரும் குடியேற்றங்கள் நிறுவி வாழ்ந்து வரும் தமிழ் மக்களின் தொன்மையான சமயம் இந்து சமயமாகும். மலேசியாவில் இன்றளவும் இந்து சமயம் பரவி இருக்கக் காரணம் தமிழ் ஆர்வலர்கள் கோயில் அமைத்து வழிபடுவதை ஒரு பண்பாடாகவே கருதுகின்றனர். இந்தக் கோயில்களில் மதப்பாகுபாடு இன்றி சிறு தெய்வங்களையும், பெருந்தெய்வங்களையும் ஒரு சேர காண இயலும். ஆக சமயம் சார்ந்து வரும் நம்பிக்கைகளும், நிமித்தங்களும் கடல் கடந்து புலம் பெயர்ந்து வாழும் மக்களிடையே பண்பாட்டின் ஒரு கூறாகவே விளங்குகிறது. மலாய் இன மக்களின் வாய்மொழிக் கதைகளை ஏற்பது அச்சமூகத்தோடு தமிழ் மக்கள் கொண்டுள்ள உறவு நிலை அடிப்படையில் மட்டுமே. ஆயினும் இந்து சமய அறநெறியோடு ஒழுக்குதல் தங்களது தனித்துவமான பண்பாட்டைக் கொண்டது என்ற முயற்சியிலேயே தமிழ் மக்கள் அயலக தேசத்தில் கோலோச்சி வருகின்றனர்.

இந்து மதத்தில் பிறப்பு இறப்பு நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தமான சடங்குகள் பற்றிய குறிப்புகளும், இறந்தவர்களைப் புதைப்பதும், எரிப்பதும் வழக்கத்தில் இருந்தது.

சகுனம், அபசகுனம் முதலிய நம்பிக்கைகளும் மக்களிடையே பரவி இருந்தன. (தமிழர் பண்பாடும் வரலாறும், ப. 124)

கிராமப்புறங்களில் இன்றுவரை ஆங்காங்கு வாழ்ந்த சித்தர்களைப் பற்றி நூற்றுக்கணக்கான கதைகள் வழங்கி வருகின்றன. பெரும்பாலான இடங்களில் சித்தர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் கோயில் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாட்டுப்புற மக்களிடையே சித்தர்கள் மரியாதைக்கு உரியவர்களாக விளங்கியதற்குக் காரணம் அவர்களின் பற்றற்ற வாழ்க்கையும், அவர்களின் மருத்துவ அறிவும் ஆகும். மண்ணையும் மருந்தாக மாற்றும் வல்லமை சித்தர்களுக்கு உண்டு என்பது மக்களின் நம்பிக்கை.

மலேசிய நாட்டுச் சிறுகதைகள்

“கடாரம்” என்று அழைக்கப்பெறும் மலேசியா ஓர் மும்மொழி சமூக நாடாகும். மலாய், சீனம், தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் வசிக்கும் இந்நாட்டில் தமிழர்களின் குடியேற்றம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு வாழத் தலைப்பட்ட நேரத்தில் இலக்கியத் தாகம் ஈடேறாமலே இருந்தது. சுதந்திரத்திற்கு முன்பிருந்தே பலரும் மலேசியத் தமிழ்ச் சிறுகதை வளர்ச்சிக்கு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வந்துள்ளனர். சிறுகதை இலக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையை மலேசியப் படைப்பாளிகள் செய்துள்ளனர். விமர்சன மரபு இல்லாத இந்நாட்டில் எழுதப்படும் அனைத்துமே படைப்பு தான் எனும் மனநிலையில் எழுத்தாளர்கள் திளைத்திருக்கும் சூழல் அந்நாட்டில் உள்ளது. ஒரு சமூகத்தார் பின்பற்றக்கூடிய சமய நம்பிக்கைகளும், வாய்மொழிக் கதைகளும், மற்றொரு சமூகத்தார்க்கு கடத்தப்பட்டு வரும் வேளையில் அது நம்பிக்கையாகவும் மாறி சிறுகதைகளில் நிழலாடுகிறது. மலேசியச் சிறுகதை இலக்கியத்தைப் பண்பாட்டு மானிடவியல் நோக்கில் ஆய்ந்து நோக்க இலக்கியத்திலிருந்து சமூகச் சூழலையும் அதில், சமயமும் நம்பிக்கைகளும் எவ்வாறு அமையப் பெற்றுள்ளது என்பதைத் தெளிவாக அறியும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

ஆவி வழிபாடு

தொன்மை மக்கள் வாழ்ந்து வந்த காலத்திலிருந்து தமிழகம் தொடர்ச்சியான பண்பாட்டு வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. தமிழர்கள் பண்பாடு பல ஆண்டுகளாகப் பல்வேறு தாக்கங்களைக் கண்டமைந்துள்ளது. உலகெங்கிலும் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் சமயம் சார்ந்து வரும் நம்பிக்கைகளும், ஆவி உலக நம்பிக்கைகளும் மாறாமல் இருந்து வருகிறது. இக்கருத்தை அறிஞர்கள் பலரும் தத்தம் கருத்தை நிலை நாட்ட முன் வருகின்றனர். அவற்றில் டைலர் ஆவி வழிபாட்டை இவ்விதம் உரைக்கிறார்.

டைலர் ஆவியுலகக் கோட்பாட்டின் மையக் கருத்தைக் குறிப்பிடும் போது சமயத்தின் தொடக்கம் ஆவிகளின் பால் ஏற்பட்ட நம்பிக்கையிலிருந்தே தோன்றியது என்கிறார். தொன்மை மக்கள் அவர்களைச் சுற்றிலும் கண்ணுக்குப் புலனாகாத எண்ணற்ற ஆவிகள் அவர்களின் செயல்களைச் செயற்படுத்துகின்றன என உறுதியாக நம்பினர். அவ்வகையான நம்பிக்கை அவர்களிடம் வேரூன்ற காரணம், அவர்கள் தம் புறச் சூழலில் நிகழ்ந்த இயற்கையின் விளைவுகளுக்கான காரணத்தை அறியும் பொருட்டு அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்ட காரண காரிய விளக்கங்களாகும். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 493)

மலேசிய நாட்டில் வாழும் மலாய் மக்கள் பேய், பிசாசு நம்பிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளனர். மலாய்காரர்களின் மத்தியில் பேய்க்கதைகள் மிகப்பிரபலம். மலாய் மொழியில் ‘நூசாந்தாரா’ (Nusantara) என்று சொல்லப்படும் மலாய் சமுதாயம் வாழும் நிலப்பரப்புகளில் நிறைய பேய், பிசாசு பற்றிய வாய்மொழிக் கதைகள் சொல்லப்படுவதுண்டு.

அக்கதைகள் வெறும் கதைகளாக மட்டுமின்றி நம்பிக்கையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. அதே ஒத்த சமூகத்தில் மலாய்காரர்களோடு சேர்ந்து வாழப் பழகிய தமிழ் மக்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை கடத்தப்பட்டுள்ளது. மலாய் இன மக்களின் வாய்மொழிப் பேய் கதைகளில் 'பூனியான்' என்று சொல்லப்படும் பேய் வகையறாக்கள் மனிதன், தேவதூதர்கள் மற்றும் பேய் ஜின் வகைகளில் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட கெடுதல் செய்யாத ஜின் வம்சாவளிகள் எனப்படுகிறார்கள். இவர்கள் ஒளிமிகுந்த அழகு உடையவர்களாகவும், பறக்கும் சக்தி, கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் போன்ற சக்தியினைக் கொண்டவர்களாகவும் பனிமூட்டம் போன்ற வெள்ளை உடையில் இருப்பவர்களாகக் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்களது 'பூனியான்' உலகத்தில் பூமியில் உள்ள ஆண், பெண்களை அழைத்துச் சென்று விடுவதாக கதைகள் நிறைய உண்டு. இவ்வாய்மொழிக் கதைகளுக்கு ஆதாரம் இல்லை எனினும் இந்நாட்டில் பேய்கள் பற்றிய நம்பிக்கை இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது.

மலேசிய எழுத்தாளர் மா.நவீன் எழுதிய சிறுகதையான "பூனியான்" என்னும் சிறுகதையில் "ரீத்தா" எனும் இளம் பெண் தான் சிறுவயதில் கேட்ட பூனியான் கதைகளின் மீது ஈர்க்கப்பட்டு உளவியல் ரீதியான பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாள். அதில் ஆண் பூனியான் வெண்ணிற உடையில் அவளுக்கு காட்சி தந்து அவளுக்கு ஆசை தந்து உறவாடி வாழ்வதாக கற்பனை உலகில் சிக்கிக் கொள்கிறாள். "பேசிக் கொள்ளாமலேயே எல்லாமே புரிந்தது. ஒருவரை ஒருவர் நெடுநேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம். என்னால் பார்வையை விலக்க முடியவில்லை. அந்தக் கணம் அப்படியே நீடிக்க வேண்டுமென விரும்பினேன். நான் என்பது மறந்து போய் அங்கு பார்த்தல் எனும் நிகழ்வு மட்டுமே இருந்தது. அதற்கு முன் பல யுகங்களாக அப்படியே பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாகத் தோன்றியது. அவன் பேரொளியில் என்னைச் சுற்றி அவன் மட்டுமே தெரிந்தான். அது நம் கண்ணால் நமது கருவிழியை உள்ளிருந்து பார்க்கும் அனுபவம். என்னால் வேறொன்றும் செய்ய முடியவில்லை. அவனுடன் பலநூறு ஆண்டுகளாக வாழ்ந்ததை என்னால் உணர முடிந்தது. அவன் என்னை அப்போதே அக்கணமே திருமணம் செய்து கொண்டான். "அவன் தான் அவன் இன்னும் என்னைக் காதலிக்கிறான். அவன் உலக சட்ட திட்டங்களுக்காக என்னை நிராகரித்து நெடிய அமைதியில் இருக்கிறான். பூனியான்கள் அவ்வளவு உன்னதமானவர்கள். அந்த உறக்கத்தில் என் நாசி அவன் வாசனையை அறிந்தது." (மலேசிய வல்லினம் கலை இலக்கிய இதழ் (பரிசுக் கதைகள்) 2020க்குப் பிறகு வந்த படைப்புகள் (மினிஇதழ்) பக்க எண். 48, 49) என ரீத்தா 'பூனியான்' எனும் அருப நிலையில் காட்சிப்படுத்தப்படும் வாய்மொழி பேய் கதைகளின் மேல் இருந்த அதீத ஆர்வமும், அவள் அந்த பூனியான் உலகில் சிக்கிக் கொண்டு அதிலிருந்து மீண்டு வர முடியாமல், அவனை மறக்க இயலாமல் காதலித்து வருவதாக மருத்துவரிடம் கூறுகிறாள். அவளை மனோதத்துவ முறையில் சிகிச்சையளிக்க வரும் மருத்துவரும் ரீத்தாவின் இந்த மனோநிலைக்கு அவளிடமே தீர்வு உள்ளது. அவள் குணம் அடைந்தாளா? இல்லையா? என்பதைக் கதையை முடிக்காமலேயே விட்டுவிடுகிறார். ஏனெனில் சிறுவயதில் இருந்தே ரீத்தா கேட்டு வளர்ந்த ஆவியுலக கதைகளின் பால் அவளுக்கு இருந்த ஆர்வமும் தற்போது மனநிலை பிறழ்ந்த இந்நிகழ்வுக்கும் அவள் வளர்ந்த சூழலே காரணமாகும். தமிழ்ப் பெண்ணான ரீத்தா மலாய் இன மக்களோடு வாழ்ந்த சூழலில் கேட்ட வாய்மொழிக் கதைகளே அவளது மனப் பிறழ்வுக்கு காரணமாக அமைகிறது.

தொன்மை மக்கள் 'ஆவி உடல்' என்ற கருத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்ட பின்னர் அதே கட்டத்தில் உலவும் ஆவி (Free Soul), உடல் ஆவி (Body Soul) என்ற இரண்டு ஆவிகள் உடலில் உள்ளன என்று நம்பினர். உலவும் ஆவி உடலிலிருந்து வெளியே

சென்று அன்றாட செயல்களோடு தொடர்புற்றுப் பின் மீண்டும் உடலுக்குள் வந்து உறைகிறது. ஆனால் உடல் ஆவி எப்போதும் உடலுக்குள்ளேயே உறைந்துள்ளது. அது எப்போது உடலை விட்டு வெளிப்படுகிறதோ அப்போதே இறப்பு நிகழ்கிறது. உடலின் ஆவி சுவாசத்திற்கும் நிரலிற்கும் காரணமாக அமைகின்றது. உடல் ஆவியோ இரத்தம், தலை (உடல் ஆவியாக இருப்பதாக எண்ணிய உறுப்பு) ஆகியவற்றின் உருவமாக இருக்கிறது என நம்பினர். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 496)

மேற்கூறிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஆவியானது அதன் உருவத்திலும், வடிவத்திலும் தொட்டுணரமுடியாது எனக் கருதினர். அவர்கள் வழக்கில் ஆவி என்ற சொல் நிழல் அல்லது மறைவு என்பதைக் குறிக்கிறது. எனினும் ஆவியின் தன்மையை அது தங்கும் உடல் என்னும் கலத்தில் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நம்பினர். அவர்கள் கனவில் நிகழ்ந்தவைகளையும் ஆவிகளின் பிற செயல்களையும் நேரடியாக உணர்ந்ததன் மூலம் மனிதனுக்கு நிலையற்ற சதைப்பகுதி 'ஆத்மீகமான ஆவி' ஆகிய இரு உடற்கூறுகள் உள்ளன என தீர்மானித்தனர். தொன்மை மக்களின் இவ்வகை கருத்தாக்கம் பெருஞ்சமயங்களிலும் வேரூன்றியுள்ளது.

மேல்நிலை கீழ்நிலை ஆவியுலகக் கோட்பாடு

தமிழரின் வழிபாட்டு மரபுகளும், பண்பாட்டு மரபுகளும் தனித்துவமானவை. நிலம், நீர், அனல், காற்று, ஆகாயம் எனும் பஞ்ச பூதங்களின் பயங்கர நிலையைக் கண்டு அஞ்சியே இறைவனை நினைத்து இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நாம் வாழும் காலத்தில் செய்யும் கர்ம வினைகளுக்கும் காரண காரியமுண்டு என நம்பினர். இதனை அடியொற்றிய இறைவனைச் சரணடையும் சிலரும், சிலர் செய்யும் பாவங்களைக் களைய மாந்திரீகம், பில்லி, சூன்யம் போன்ற நம்பிக்கைகளைக் கொண்ட சிலரும் இருக்கின்றார்கள்.

ஆவியுலக நம்பிக்கையை டைலர் மேல்நிலை ஆவி வழிபாடு (Higher Animism) மற்றும் கீழ்நிலை ஆவிவழிபாட்டைக் கொண்டவர்கள் ஒழுக்க நிலை சாராத (Ancient people) தொன்மை மக்களாவர். இவ்வகையினர் இறப்புக்குப்பின் உயிர் தொடர்ந்து வாழ்கிறது அல்லது நன்மை தீமைகளைச் செய்யும் ஆற்றலைக் கொண்டு நிலைத்திருக்கிறது என நம்புகின்றனர். மேல் நிலை ஆவியுலகக் கோட்பாட்டினர் அவர்கள் வாழுகாலத்தில் செய்த கருமங்களின் தன்மைக்கேற்ப மதிப்புகளோ தண்டனைகளோ கிடைக்குமென நம்புகின்றவர்கள். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 498)

இயற்கை நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்பட்ட பிரமை போன்ற உளவியல், மனவியல் செயல்களிலும் அவர்கள் மருட்சியுடன் புரிந்து கொண்டனர். தொன்மை மக்கள் கனவு, நனவு, உறக்கம், இறப்பு பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கினர். அவர்களின் கனவிலும் தூக்கத்திலும் இறந்த மூதாதையர்களையும் பல்வேறு செயல்களையும் கண்டனர். கனவில் ஏற்பட்ட அந்நிகழ்ச்சிகள் அவர்களுக்குள் ஒருவகை பிரமையை ஏற்படுத்தி மாயையான அனுபவத்தை உண்டாக்கின. அதனைத் தொடர்ந்து பகற்பொழுதில் அவர்கள் உரக்கக் கத்தியபோது சில சமயங்களில் அவ்வொலியை எதிரொலியாகக் கேட்டனர். அவர்கள் தம் சொந்தக் குரலும் கத்திய முறையும் அப்படியே திரும்ப வருவதைக் கண்டு அஞ்சினர். அவ்வகை எதிரொலி எங்கிருந்து வருகிறது? ஏன் வருகிறது என்பதைச் சோதிக்க இடம் மாறிக் கத்தினர். அவ்வாறு இடம்மாறி கத்தியபோது சில இடங்களில் எதிரொலிகள் வரவில்லை. அதற்கான காரணத்தையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

மலேசியச் சிறுகதையான "வெண்நாகம்" என்னும் சிறுகதையில் சிறுவயதில் அகில், அமானுஷ்யம் நிறைந்த ஒரு பழைய குகையில் இரண்டு வெண்நாகங்களைப் பெரிய

கருங்கல்லால் கொன்றதும், தன்னுடன் வந்த ஷீலா எனும் சிறுமியும் இறந்ததற்கு தாம்தான் காரணம் என்ற குற்ற உணர்ச்சியுடன் வாழ்கிறான். அவனது முப்பத்திரண்டு வயது வரையிலும் அவனது கண்களுக்கு மட்டும் அந்த வெண்நாகம் ஆங்காங்கு இருப்பது போல பிரமையை உண்டாக்குகிறது. “அதே நேரத்துல இந்தப் பாம்பும் தொடர்ந்து கண்ணுல பட்டு தொல்லை கொடுக்குது. அப்படின்னா இது பழிவாங்கல் தானே டாக்டர்? வேண்டாத சாமியில்லை டாக்டர். ஒரு முறை ஒரு சாமியார் கிட்ட போய் செய்வினை ஏதும் இருக்கானு கேட்டுப் போனேன். அவரு தான் சொன்னாரு. செய்வினை இல்லை. ஊழ்வினைன்னு” “அவ்ளோதான் சொன்னாரா? வழக்கமாக இதை நாகதோஷுன்னு சொல்வாங்களே அப்படி ஏதாவது? பரிகாரம்.” (மலேசிய வல்லினம் கலை இலக்கிய இதழ் (பரிசுக் கதைகள்) 2020க்குப் பிறகு வந்த படைப்புகள் (மின் இதழ்) ப.எண்: 69) தன் உளச்சிக்கலுக்கு மருத்துவரை அணுகும் ‘அகில்’ தன் சிறுவயதில் பாம்பைக் கொன்ற நிகழ்விலிருந்து மீள முடியாமல் தனி மனித உளவியல் பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறான். ஆதலால் அது அவன் கண்களுக்கு முன்னே தென்பட்டு அச்சுறுத்துவதாக முழுமையாக நம்புகிறான். ஆதலால் சாமியாரிடம் தாயத்து ஒன்றை வாங்கி கட்டிக் கொள்கிறான். ஆயினும் தான் செய்த கர்மவினை நிச்சயம் தன்னைத் தண்டிக்கும் என எண்ணிய அவனது மன உணர்வுகள் மேல்நிலை ஆவியுலக கோட்பாட்டில் உள்ளது போல்தான் வாழங்காலத்தில் செய்த கருமங்களினால் உண்டாகும் மதிப்புகளோ தண்டனைகளோ தன்னைத் தேடி வரும் என்று நம்புவதால் அந்நிகழ்வை மறக்க இயலாமல் உளவியல் சிக்கலில் மாட்டிக் கொள்வதாகக் கதைப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆசிரியர்

“பிளாச்சான்” என்னும் சிறுகதையில் அடிபா என்னும் மலாய் இளம்பெண்ணின் அழகும், வனப்பும் அவ்வூரில் உள்ள இளைஞர்கள் பலரையும் ஈர்க்கிறது. ஒரு நாள் அடிபா சிதைக்கப்பட்டு இறந்துவிட, அவ்வூரில் உள்ள இளைஞர்கள் பலருக்கு யார் இந்த நாச வேலையைச் செய்திருப்பார் என்ற உள்ளூர் அச்சமும் உருவாகிறது. இரவு நேரங்களில் அடிபாவின் உருவத்தை ஒத்த உருவம் ஆற்றில் நீராடுவது போன்ற பேச்சும் ஊருக்குள் உலாவுகிறது. “இந்தமாதிரி இறுமாந்து பேசாதா... பேயிங்க இருக்குறது உண்மடா... அனுபவசாலிங்க சொன்னா கேட்கணும்... அதுங்க பல ரூபத்துல வரும் என்று முனியம்மா பாட்டி தன் பொக்கை வாயை பல கோணங்களில் இழுத்துச் சொன்னது எனக்கு இப்போது ரூபகம் வந்து அச்சமுட்டியது. அந்த அதிகாலை நேரத்தில் வீட்டின் பின்கதவை மெல்ல திறந்து கொண்டு மாட்டுத் தொழுவத்துக்குப் பதுங்கிச் சென்றேன். நடந்து பழக்கப்பட்ட பாதை என்றாலும் ஏதோ ஒரு தடுமாற்றம் உள்ளாக்குள் அழுத்தியது. சாமி பாடல் ஒன்றை முனங்கிக் கொண்டே முன்னுக்குச் சென்றேன். நேற்று அவன் சொன்ன வார்த்தைகளும் கதையும் பயத்தை அதிகமாக்கியது.” (மலேசிய வல்லினம் கலை இலக்கிய இதழ் (பரிசுக் கதைகள்) 2020க்குப் பிறகு வந்த படைப்புகள் (மின் இதழ்) ப.எண்:78) என்ற வரியில் அடிபா சிதைக்கப்பட்டு இறந்த செய்தியோடு அவள் எப்போதும் குளிக்கும் நீர், தொட்டியில் இரவு நேரங்களில் யாரோ குளிப்பது போன்ற சத்தம் அருகிலிருக்கும் பலருக்கு அச்சத்தைத் தருகிறது. அவளது இறப்பிற்கு காரணமானவர்களை விட அவளை அடைய நினைத்தப் பலரும் அவள் இறந்த பின்னரும் தங்களைப் பழிவாங்க ஆவியாக அருபமாக வந்துவிடுவாளோ என அஞ்சுகின்றனர். அந்த அச்சத்தினாலே பலர் அடிபா குறித்து இளம் வயதில் இறந்து போன காரணத்தினாலே அவளது ஆவி உயிர் பிரிந்தாலும், அவளது ஆவி அங்கும் இங்கும் சுற்றுகிறது என நம்புகின்றனர். இக்கதை கீழ்நிலை ஆவியுலகக் கோட்பாட்டு நோக்கில் உயிர் மரணம் எய்திய பின்னரும் நன்மை தீமைகளைச் செய்யும் ஆற்றலைக் கொண்டு நிலைத்திருக்கிறது என நம்பும் கருத்தியல் நிலையாகும்.

‘மனா’ நம்பிக்கைக் கோட்பாடு

மனிதர்கள் பலரும் இச்சமூகச் சூழலுக்கு பொருந்தி வாழக் கடமைப்பட்டவர்கள். அவர்களில் சிலர் மிகுந்த ஆளுமையுடனும் சிலவற்றைச் செயல்படுத்துவதிலும் தலைமையிடம் வகிக்கின்றனர். அவர்களது முடிவுகளும் அல்லது எதிர்கால திட்டங்களும் மிகச் சரியானதாக அமைகின்றன. அதற்குக் காரணம் ‘மனா’ எனும் ஆற்றலாகக் கருதப்படுகிறது.

‘மனா’ என்னும் மெலினிசியச் சொல்லிற்கு உயிர்ப்புத் தன்மையுடைய ஆற்றல் என்பது பொருள். இயற்கையாய் அமைந்துள்ள திறனைப் பெருமளவு மிகுதிப்படுத்தி அதன்மூலம் சாதாரண மனிதர்கள் சாதிக்க இயலாததைச் செய்ய வைக்கும் எந்த ஓர் ஆற்றலையும் மனா என்று கருதுகின்றனர். மனித சக்திக்கப்பாற்பட்ட அனைத்துச் செயல்களையும் இயக்கவல்லது. சில மனிதர்களிடமும் பொருள்களிலும் மட்டுமே மிகுதியாகச் சேரவல்லது. தலைவர்கள், சமயகுருக்கள், அசாதாரணத் திறமை பெற்றுள்ளவர்கள், பெரும் புகழ்பெற்ற மனிதர்கள், மிகுந்த வலிமை பெற்றுள்ள மனிதர்கள், மற்றவர்களைக் காட்டிலும் மிகக் கூரிய பார்வை கொண்டவர்கள் முதலானோரிடம் ‘மனா’ ஆற்றல் உள்ளதே அவர்கள் பிறரைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றிருப்பதற்குக் காரணமென எண்ணுகின்றனர். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 500)

மனா ஆற்றல் ஒரேயிடத்தில் இருக்கக் கூடியதன்று. பல்வேறு பழங்குடி மக்களிடையே கிடைக்கப் பெற்ற இனக்குழுவியல் தரவுகளின் படி இந்த ஆற்றல் ஒருவரிடமிருந்து விடுபட்டு மற்றவருக்குச் செல்லும் தன்மை பெற்றது. இவ்வாற்றல் மனிதர்களிடமிருந்து எந்த நேரத்திலும் வெளியேறலாம். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக மனாஆற்றல் சமுதாய ஏற்றத் தாழ்விற்கும் காரணமென அவர்கள் நம்புகின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகக் குழுவினரிடம் மனா ஆற்றல் மரபு வழியில் தொடர்ந்து நிலை பெற்றுள்ளது என்றும், அம்மக்களின் வழி வருவோரும் மிகுந்த மனா ஆற்றலைப் பெற்றவர்களாகப் பிறக்கின்றனர் என்றும் நம்புகின்றனர். அதனாலேயே சில அரச குடியினர் தம் குடும்பத்தாருடன் மட்டுமே மணஉறவு கொள்கின்றனர். அவ்வகை மணம் அரச குடித் தகாப்புணர்ச்சி (Royal Nicest) எனப்படும். அதற்குக் காரணம் தங்கள் குடும்பத்தார் பெற்றுள்ள மனா ஆற்றல் பிறருடன் கலப்பதால் குறைந்துவிடும் என்ற அச்சமேயாகும். அவ்வகை அகமண (Endogama) முறையினைப் பண்டைய பெரு இணகா, உறவாய், எகிப்திய அரசக் குடியினர் கொண்டிருந்தனர். அவ்வாறே மறக்குடியினர். தெய்வ வழிபாடுகள் செய்வோர் போன்ற குலத்தவர்கள் தங்களுக்கென்று தனியான மனா ஆற்றல் உண்டென நம்புகின்றனர். இவ்வகை மனா ஆற்றல் ஒரே சமூக பிரிவினரிடையே வழி வழியாக இருந்து வருகிறது. இவர்கள் தங்கள் குலத்திலேயே பெண் எடுக்கவோ, ஆண் மகனை திருமணம் செய்யவோ விரும்புகின்றனர். இதனால் மனாசக்தியான பரம்பரை பரம்பரையாகத் தங்களிடமே நிலைபெற்றிருக்கும் என்பதும் ஒரு காரணமாகும்.

“குத்தாங்கட்டை ரகசியம்” என்னும் சிறுகதையில் கோபால் பல நாட்களாக காணாமல் போன தன் தம்பியின் கடைசி ஆசை என்னவாக இருக்கும் என்று தேட நினைத்து ஆள் அரவம் அற்ற அந்த இடத்தில் பழங்குடிகளின் சக்தி வாய்ந்த தலைவன் ஆன போமோவை (மந்திரவாதி) பார்த்து தனது தம்பியின் வேதனை என்ன என்பதை அறிந்து வர குத்தாங்கட்டையில் காதை வைத்து செவிமடுத்த போது அவனது இதயமும் பாரமாய் ஆனது. கோபாலிற்கு தான் வந்த திசை மறந்து போனது. இக்கதையில் கோபாலின் தம்பியான செல்வம் ஒரு பெண்ணை காதலித்ததாகவும், அப்பெண் அவனை ஏற்றுக் கொள்ளாத நிலையில் மனா சக்தி நிறைந்த போமோவிடம் தன் பிரச்சனையைச் சொல்லி மன ஆறுதல் அடைந்து வந்த செல்வம் திரும்ப ஊருக்கு வரவேயில்லை. அவனைக் கடைசியாகப் பார்த்தவர்கள் அவனது

அண்ணனான கோபாலுக்கு விஷயத்தைத் தெரிவிக்க தம்பி மீது கொண்ட பாசத்தால் அவனும் அமானுஷ்யம் நிறைந்த அவ்விடத்தில் சிக்கித் திசை மறந்து போகிறான். “ஆனால் போமோ எவ்வித அமானுஷ்ய சக்திக்கும் ஆட்பட்டவராய்த் தெரியவில்லை. அடிக்கடி அருகிலிருந்த உருவங்களை வணங்கி விட்டு கண்களை மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்து போவது மட்டும் தெரிந்தது.” மேலும், “பின்னர் கரங்களைக் குவித்து ஏதோ ஓதி, வந்தவர் மேல் ஊதியடித்து, பச்சை மற்றும் காய்ந்த தாவரங்களால் பின்னப்பட்ட கயிற்றோலையைக் கழுத்தில் மாட்டிவிட்டார். அதில் சில பறவை இறகுகளும் காணப்பட்டன.” (மலேசிய வல்லினம் கலை இலக்கிய இதழ் (பரிசுக் கதைகள்) 2020க்குப் பிறகு வந்த படைப்புகள் (மின் இதழ்) ப.எண்: 6) என்ற வரியில் மன ஆறுதல் பெற விரும்பிய கோபாலின் தம்பியான செல்வம் தன் மனதில் ரகசியமாய் பாரமாய் அழுத்திக் கொண்டிருந்த ரகசியத்தை போமோவிடம் சொல்லி மன ஆறுதல் கிடைக்குமென்று நம்பி அமானுஷ்யம் நிறைந்திருக்கும் அவ்விடத்திற்கு வருகிறான். அவன் காணாமல் போனதும், அவனது அண்ணனான கோபாலும் போமோவிடம் தன் தம்பி காணாமல் போன காரணத்தைக் கேட்க அவ்விடம் வருகிறான். அவனுக்கு அவன் தம்பியின் மன வேதனை கனத்தைத் தருகிறது. செய்வதறியாது அவ்விடத்திலேயே திசை மறந்து போகிறது. சிலருக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத துன்பங்கள் மனதிற்குள் அழுத்திக் கிடக்கும். அதை வெளிப்படுத்தும் களமாக சிலர் போமோ எனும் மந்திரம் அல்லது மனா சக்தி நிறைந்த மனிதர்களிடம் சரணடைந்து தங்கள் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண முயற்சிக்கின்றனர். அவர்கள் வெளி உலகை வெறுத்து அவ்விடத்தில் உறையக் காரணம் பிரச்சனைகளை எதிர் கொள்ள இயலாமல் இவ்வகை மனிதர்களிடம் ஆறுதல் கிடைக்குமென்று நம்பி தங்களை விரும்பியே ஒப்புக் கொடுக்கின்றனர். சில இடங்களிலும் சில மனிதர்களிடமும் இயல்பு நிலை வாழ்க்கைக்கு மாறான அதீத மனா ஆற்றல் நிரம்பி இருக்கும். அதை எதிர்கொள்ள இயலாதவர்கள், வழி தெரியாமல் கட்டுண்டு திசை தெரியாது போகிறார்கள் என்ற உளவியல் சிக்கலையும் மானிடவியல் கருத்தியல் நிலையையும் இக்கதையின் மூலம் உணர முடிகின்றது.

இறைவன் குறித்த புனித சடங்கு முறைகள்

தொன்மையான சமூகத்தின் தொடர்ச்சி என்பது அச்சமூகத்தின் நம்பிக்கைகளின் வெளிப்பாடுகளில் கண்டறிய முடியும். நம்பிக்கைகளின் வெளிப்பாடுகளே சடங்குகள், அவற்றில் பல விழுமியங்கள் உள்ளதாக அமைந்திருக்கின்றன. விழுமியம் சார்ந்த சடங்குகளின் நிகழ்த்து முறை தான் கொண்டாட்டங்கள் எனும் விழாக்கள்.

புனிதத் தன்மையை மக்கள் இறைவன் என்னும் பெயரால் மனித உருவமாக்கியோ (Anthropomorphism) மனித உணர்வுகளாக்கியோ (Anthropopathism) வழிபட முற்படுவதால் இறைவனுக்கும் மனமுண்டு என எண்ணி இறைவனின் மனத்தை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட செயல்களும் சடங்குகளாயின. புனிதத் தன்மை என்னும் பிரம்மையைத் தோற்றுவித்து அதன்மூலம் சமயம் என்னும் முறையை ஏற்படுத்திய நிகழ்வில் ‘சடங்குகள்’ (Rituals) ஏற்பட்டன. இச்சடங்குகள் சமயத்தின் கருப்பொருளாகக் கருதப்படும் புனிதத் தன்மையின் பால் மக்கள் மேற்கொள்ளும் நடத்தைக் கோலங்களின் தொகுப்பாகும். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 524)

இயற்கையின் மென்மை மற்றும் வன்மையைச் சந்திக்கும் திறனற்ற மனிதன் தன்னை விட மேம்பட்ட ஆற்றல் ஒன்று இருத்தல் வேண்டும் என்றும், அவ்வாற்றல் தன்னைப் படைத்த

தெய்வம் எனவும் கருதினான். இத்துடன் மனித வாழ்க்கைப் பாதையில் தோன்றிய பசி, பஞ்சம், பட்டினி, அச்சம், போராட்டம், இறப்பு போன்ற வலுப்பெற்றமைக்குக் காரணங்களாகும்.

“டோலிசாமி” என்னும் சிறுகதையில் மலேசியத் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு வருவதென்பது தான் பெற்ற அன்னையைப் பார்ப்பதைப் போன்ற அனுபவத்தைத் தரக்கூடியது. இராமசாமிக்கு பல காலமாகவே குழந்தை இல்லாத நிலையில் ஐயப்ப விரதம் கடைபிடித்து சபரிமலை சென்று வந்தால் பிள்ளை கிடைக்கும் என்று நம்புகிறார். சபரிமலையில் இருமுடிக்கடி நடந்து வரும் வேளையில் உடல் நலக்குறைவால் மலை ஏறிட முடியாத நிலையில் டோலி சுமப்பவர்கள் (பல்லக்கு தூக்குபவர்கள்) அவரைச் சுமந்து வந்து மலை ஏறி வந்திட உதவுகிறார்கள். “நீ கவலை படாத சாமி... நா உன்னப்போல ரொம்ப பேர பார்த்திருக்கேன். இங்க வந்துட்டலே, இனி ஐயன் மேல தான் உன் நம்பிக்கை இருக்கனும்” என்றார் டோலிசாமி.

அதைக் கேட்டதும் அவர் சற்றே ஆறுதல் அடைந்தார். இவர்கள் கூட கடவுளால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட தூதுவர்களாக இருக்கலாம் என அவருக்கு அப்போது தோன்றிய கணம் நெகிழ்வாக உணர்ந்தார். வாந்தி பேதி உட்பட இதுவரை தான் அனுபவித்த அனைத்து இன்னல்களும் கடவுளின் திருவிளையாடல் என்றும் இந்த இன்னல்களால் தனது பாவம் மொத்தமும் கழிந்தது என்றும் அதை அறிவிக்க வந்தவர்கள் இந்த டோலிக்காரர்கள் என்றும் எழுந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் அவருக்கு அடிவயிற்றிலிருந்து அழுகையை உருட்டிக்கொண்டு வந்தது. (மலேசிய வல்லினம் கலை இலக்கிய இதழ் (பரிசுக் கதைகள்) 2020க்குப் பிறகு வந்த படைப்புகள் (மின் இதழ்) ப.எண்: 17)

மலேசியாவில் இருந்து விரதம் கடைபிடித்து சபரிமலை வந்து சென்றால் குழந்தை கிடைக்கும் என்று சில தமிழர்கள் கூறிய அறிவுரையை ஏற்று சபரிமலை வந்தடைகிறார். அப்போது டோலிக்காரர்களின் அன்பார்ந்த பேச்சும் இறைவன் என்னும் மனித ரூபத்திலே வந்து சங்கடங்களைத் தீர்க்கிறான் என்ற எண்ணம் இராமசாமிக்கு உண்டாகிறது. இக்கதையில் இராமசாமிக்கு குழந்தை இல்லா ஏக்கம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், டோலி சுமப்பவர்களின் நம்பிக்கைக்குரிய இறை நம்பிக்கைக்கான சொற்களும் ஒரு சமயத்தில் மனிதர்கள் கடைபிடிக்கும் சடங்குமுறைகளினாலே நடப்பவை யாவும் புனிதம் பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு கதை நிறைவைத் தருகிறது. இது இறைவனின் மனத்தைச் சடங்குகளினால் நிறைவாக்குவது மட்டுமின்றி மனித மனங்களின் நடத்தைக் கோலங்களில் ஏற்படும் பிம்பமும் பேரின்பத்தைத் தருகிறது.

நிறைவுரை

சமய நம்பிக்கைகள் மற்றும் வாய்மொழிக் கதைகள் பலவும் முன் வரலாற்றுக் காலம் தொடங்கி இன்று வரை மனித சமுதாயம் எங்கெல்லாம் வாழ்ந்து வந்துள்ளதோ அங்கெல்லாம் மனித வாழ்வியலோடு மிகவும் வேரூன்றியுள்ளன. பண்பாட்டு மானிடவியலில் சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளில் டைலர் தம் படிமலர்ச்சித் திட்டத்தில் இன்றுள்ள பெருஞ்சமயங்கள் அனைத்தும் ஆவியுலக நம்பிக்கை நிலையைக் கடந்தே வந்துள்ளன என்பதை அறுதியிட்டுக் கூறும் விதமாக மலேசிய நாட்டின் சிறுகதைகள் வாயிலாக அந்நாட்டுப் பண்பாட்டுச் சமூகச் சூழலைத் தெளிவாக அறியமுடிகிறது. மேற்கூறிய கருத்தின் அடிப்படையிலேயே சமயத்தின் பல்வேறு தன்மைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றுள்ள சமய நம்பிக்கைகளுள் எது சிறந்தது? எது சிறப்பற்றது? என்பன போன்ற மதிப்பீடுகளுக்கு மானிடவியல் கருத்துக்கள் இடம் கொடுப்பதில்லை. மானிடவியலின் நோக்கம் எல்லாம் சமயம் என்னும் அமைப்பு அதன்

படிமலர்ச்சி நிலையில் எவ்வாறான மாற்றத்தைப் பெற்று வந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் அது ஆற்றி வந்த பங்கென்ன, இன்று அனைத்துச் சமுதாயங்களிலும் சமய நம்பிக்கை ஏன் உள்ளது. அது ஆற்றும் பங்கென்ன அதன் செயற்பாடுகள் என்ன என்பன பற்றியதே உயர்வு தாழ்வு என ஒப்பிட்டுப் பேசுவதை மானிடவியல் அனுமதிப்பதில்லை. அவ்வாறான கருத்தாக்கங்களை அது ஆதரிப்பதுமில்லை. உயர்வுதாழ்வு என ஒப்பிட்டுப் பேசுவதற்கு அனைத்துப் பண்பாடுகளுக்கும் பொதுவான ஓர் அளவுகோல் இல்லை என்பதே மாணிடவியல் சுட்டிக்காட்டும் மிக உயர்ந்த மனிதநேயமாகும்.

குறிப்புகள்

- [1] அருணன். தமிழரின் தத்துவ மரபு: பகுதி ஒன்று – சங்க இலக்கியம் முதல் வேதாந்த விளக்கங்கள் வரை. வசந்தா பதிப்பகம், முதற் பதிப்பு, 2010.
- [2] கந்தசாமி, பா. “சிறு தெய்வ வரலாறும் வழிபாடும் தென் தமிழகம்.” முனைவர்ப்பட்ட ஆய்வு, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.
- [3] சுகன்யா, மா. “மானிடவியல் நோக்கில் சங்க இலக்கியம்.” முனைவர்ப்பட்ட ஆய்வு, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.
- [4] இந்து மதம்: கருத்துநிலை – வரலாறு வெகுமக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதற்கான அம்பேத்கரின் உரையாடல். மொழிதல் ஆய்விதழ், தொகுதி 12, எண் 11, தை-ஆனி 2025.
- [5] குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன். தமிழர் பண்பாட்டுப் பதிவுகள். முதற் பதிப்பு, 2022.
- [6] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும். ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] நவீன், ம. உச்சை. யாவரும் பதிப்பகம், முதற் பதிப்பு, நவம்பர் 2020.
- [8] நீலகண்ட சாஸ்திரி. தமிழர் பண்பாடும் வரலாறும். ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், 2013.
- [9] பக்தவத்சலபாரதி. பண்பாட்டு மானிடவியல். மணிவாசகர் நூலகம், சென்னை, 1990.
- [10] ---. வரலாற்று மானிடவியல். அடையாளம் பதிப்பகம், முதற் பதிப்பு, 2013.
- [11] ---. தமிழகப் பழங்குடிகள். அடையாளம் பதிப்பகம், முதற் பதிப்பு, 2007.
- [12] ---. தமிழர் மானிடவியல். அடையாளம் பதிப்பகம், முதற் பதிப்பு, 2002.
- [13] ---. மானிடவியல் பேசுவோம் அடையாளம் பதிப்பகம்.
- [14] பரமசிவன், தொ. அறியப்படாத தமிழகம். காலச்சுவடு பதிப்பகம், அக்டோபர் 1997.
- [15] மலேசிய வல்லினம் கலை இலக்கிய இதழ். பரிசுக் கதைகள் (2020க்குப் பிறகு வந்த படைப்புகள்). மின்இதழ்.
- [16] “பேய்கள் உலவும் உல்லாச உலகிதுவே.” வல்லினம் இணைய இதழ் (மலேசியா), <http://vallinam.com.my/version2/?p=6983> .
- [17] வெங்கடேசன், க. இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [18] வேங்கடசாமி, மயிலை சீனி. ஆய்வுக் கட்டுரைகள், தொகுதி 2. மே.து. ராசு குமார் மற்றும் ப. சரவணன், மக்கள் அச்சகம், முதற் பதிப்பு, 2001.

References

- [1] Arunan. *Tamilarin Thathuva Marabu: Paguthi Ondru – Sanga Ilakkiyam Muthal Vedantha Vilakkangal Varai*. Vasantha Pathippagam, First Edition, 2010.
- [2] Kandasamy, Pa. *Siru Deiva Varalaarum Vazhipaadum Then Tamilagam*. Doctoral Thesis, Ayya Nadar Janaki Ammal College (Autonomous), Sivakasi.
- [3] Suganaya, Ma. *Manidaviyal Nokkil Sanga Ilakkiyam*. Doctoral Thesis, Ayya Nadar Janaki Ammal College (Autonomous), Sivakasi.

- [4] *Indhu Madham: Karuthunilai – Varalaru Vegumakkalukku Arivuruthuvatharkana Ambedkarin Uraiyaaadal. Mozhithal Aayvithazh*, Vol. 12, No. 11, Thai–Aani 2025.
- [5] Kudavaayil Balasubramanian. *Tamilar Panpaattu Padhivugal*. First Edition, 2022.
- [6] Dakshinamoorthy, A. *Tamilar Nagarigamum Panpaadum*. Ainthinai Pathippagam, Chennai.
- [7] Naveen, Ma. *Uchai*. Yaavarum Pathippagam, First Edition, November 2020.
- [8] Neelakanta Sastri. *Tamilar Panpaadum Varalarum*. Sri Senbhaga Pathippagam, 2013.
- [9] Bhaktavatsala Bharathi. *Panpaattu Manidaviyal*. Manivasagar Noolagam, Chennai, First Edition, 1990.
- [10] Bhaktavatsala Bharathi. *Varalaaru Manidaviyal*. Adaiyalam Pathippagam, First Edition, 2013.
- [11] Bhaktavatsala Bharathi. *Tamizhaga Pazhangudigal*. Adaiyalam Pathippagam, First Edition, 2007.
- [12] Bhaktavatsala Bharathi. *Tamilar Manidaviyal*. Adaiyalam Pathippagam, First Edition, 2002.
- [13] Bhaktavatsala Bharathi. *Manidaviyal Pesuvom (Oru Pin Kaalaniyathuva Kathaiyaadal)*. Adaiyalam Pathippagam.
- [14] Paramasivan, Tho. *Ariyappadaatha Tamilagam*. Kalachuvadu Pathippagam, October 1997.
- [15] *Malaysia Vallinam Kalai Ilakkiya Ithazh. Parisuk Kathaigal (2020-kku Piragu Vandha Padaippugal)*. E-journal.
- [16] “Peygal Ulavum Ullasa Ulagidhuve.” *Vallinam Inaiya Ithazh (Malaysia)*. <http://vallinam.com.my/version2/?p=6983>.
- [17] Venkatesan, Ka. *Indhiya Panpaattu Varalaru*. Varthamanan Pathippagam, Chennai.
- [18] Venkatasamy, Mayilai Seeni. *Aayvu Katturaigal*, Vol. 2. Eds. Me. Thu. Rasu Kumar and Pa. Saravanan, Makkal Achagam, First Edition, 2001.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.